

PROFESSIONAL TA'LIMDA KASBIY TAYYORGARLIK METODIKASI

Atayeva Roziya Azadovna¹

¹Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi
Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Gavxarova Muxayyo Maxkambayevna²

²Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi
matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7564775>

Kasbiy o'qitish metodikasi pedagogik bilimlarning bir tarmog'i va o'rganish mavzusi sifatida ilg'or pedagogik tajribani chuqur tahlil qilish va umumlashtirish asosida shakllantirilgan va ishlab chiqilgan. Ilmiy nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim metodologiyasi xususiy didaktikadir va bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikma va malakalarni shakllantirish qonuniyatlarini ochib beradigan kasbiy pedagogika, pedagogik psixologiya va fiziologiyaga asoslanadi. U har qanday sohada malakali mutaxassislarni amaliy kasbiy tayyorlashga xos bo'lgan kasbiy tayyorgarlik jarayonining umumiy masalalarini ochib beradi, muayyan kasblar bo'yicha amaliy kasbiy tayyorgarlik jarayonini amalga oshirish uchun asos, xususiy o'qitish usullarini tayyorlash uchun asosdir. Psixologik va pedagogik fanlarning bir qismi bo'lgan kasb-hunar ta'limi metodikasi kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bu kelajakdagi o'qituvchilarni kasbiy ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni uslubiy jihatdan malakali va ijodiy amalga oshirishga tayyorlashga imkon beradi. Ushbu intizom tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari mazmunli va protsessual tarkibiy qismlardir. Tarkib komponenti didaktik, diagnostika va kontseptual tarkibiy qismlarni ta'minlaydi. Protsessual-bilim va ko'nikmalarni egallash va o'zlashtirish bo'yicha talabalar va o'qituvchilarning aqliy faoliyati, shuningdek ushbu jarayonni boshqarish.

Bugungi kunda kasb-hunar ta'limi metodikasi ikkita asosiy yo'nalishda rivojlanmoqda. Birinchisi kasbiy tayyorgarlik metodologiyasini rivojlantirish bilan bog'liq, ikkinchisi-texnik fanlarni o'rganishda qo'llaniladigan xususiy metodikalarning nisbatan mustaqil rivojlanishi: texnik matematika, chizmachilik, elektrotexnika va boshqalar. Uslubiy bilimlar usullar va texnikalar, shuningdek, o'qituvchining o'zi shaxsiyati va ijodiy yondashuvi bilan bog'liq. Kasb-hunar ta'limi metodologiyasi ta'lim muassasasida alohida fanni o'qitish jarayonini o'zining bilim ob'ekti deb biladi. Bilim mavzusi-bu pedagogik bilim va dizayn ko'nikmalari, o'qituvchining ta'lim faoliyati va talabalarning kasbiy bilimlarni rivojlantirish va egallash bo'yicha bilim faoliyatini tartibga solishga yordam beradigan bunday o'quv vositalaridan foydalanish, shuningdek ushbu

bilimlarni amalda qo'llash qobiliyati. Texnika fanlarini bilish ob'ektlari texnik tizimlar va qurilmalardir, ammo kasbiy tayyorgarlik metodologiyasi ushbu tizimlar va qurilmalarni o'rganish, ularni o'rganish usullarini shakllantirishni o'z oldiga vazifa qilib qo'ymaydi. Uning bilish ob'ekti-bu o'rganilayotgan fan yordamida ijtimoiy ta'lim va tarbiya jarayonining o'zi

Kasb-hunar ta'limi metodikasi kasb-hunar maktabi o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismidir. Uslubiy bilimlar kasb-hunar maktabi o'qituvchilarining kasbiy faoliyatiga xizmat qiladi, ushbu faoliyatning usullari, usullari va, albatta, o'qituvchining o'zi va uning faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Kasb-hunarga o'qitish metodikasi bo'yicha nazariy bilimlar tizimini taqdim etish uchun ob'ekt, mavzu, kontseptual va terminologik apparatlar qurilishi, o'qituvchilarning ish amaliyotini o'rganish usullarini aniqlash kerak. Kasb-hunar ta'limi metodologiyasini bilish ob'ekti-bu ta'lim muassasasida ma'lum bir fanni o'qitish jarayoni (masalan, agar biz dizaynni o'qitish metodikasi haqida gapiradigan bo'lsak, unda uslubiy bilish ob'ekti dizaynni o'qitish jarayoni, ya'ni ushbu fanni o'rganish maqsadlari, dastur mazmuni, o'qituvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatini tashkil etish usullari va shakllari va o'quv natijalari). Shu bilan birga, o'quv jarayoni kasbiy ta'lim pedagogikasini o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Metodologiya va pedagogikani bilish ob'ektlarining umumiyliigi uslubiy va pedagogik bilimlarning yagona xususiyatini ko'rsatadi. Biroq, metodologiya va pedagogika o'rtasidagi farq nima? O'qitish metodikasi va pedagogikasi o'rtasidagi farqlarni o'qituvchining ma'lum bir fanning o'qituvchisi sifatida va o'qituvchi sifatida o'qitish faoliyatining mohiyatida izlash kerak, bu uning pedagogik faoliyatida metodist faoliyatini birlashtiradi (bu, albatta, o'zaro bog'liqdir). Muayyan fan o'qituvchisi faoliyatining predmeti-bu fan bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish-1-rasmda ko'rsatilgan. O'qituvchi tarkib va o'qitish usullari asosida jihozlanganlarning kognitiv (o'quv) faoliyatini tashkil qiladi. O'quv faoliyati natijalari o'qitilgan talaba, uning kasbiy bilim va ko'nikmalar tizimi, rivojlangan shaxsiyat va kasbiy qobiliyatlardir.

Shu bilan birga, o'qituvchi o'zining kasbiy faoliyatini yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida fan o'qituvchisi va talabalar faoliyatining o'zaro ta'siri sifatida tashkil etadi. O'zaro aloqalarni treningda ishlatiladigan maxsus ishlab chiqilgan vositalar yordamida rejalashtirish va tashkil qilish mumkin. O'quv vositalari keng ma'noda mavzu bo'yicha o'quv jarayonini optimallashtiradi va darsda rejalashtirilgan o'quv natijalarini olishni ta'minlaydi. Binobarin, uslubiy faoliyatning natijasi "kanal" ni tashkil etuvchi

maxsus ishlab chiqilgan o'quv vositalari bo'lib, unga ko'ra o'qituvchining o'quv faoliyati va talabalarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishdagi kognitiv faoliyati tartibga solinadi. Pedagogikaning asosiy yo'nalishi dialektik birlik, o'zaro bog'liqlik, o'quv jarayonining tarkibiy elementlarini birlashtirishdir. Metodikada savollar ustunlik qiladi: "qanday o'qitish kerak?", "Qaysi o'quv vositalari yordamida o'quv mazmuni talabalarning bilim va ko'nikmalariga aylanadi?»

Uslubiy bilimlarga ega bo'lish o'qituvchining samarali kasbiy faoliyatini ta'minlaydi. Ular ushbu faoliyatning usullari va usullari, shuningdek o'qituvchining individual tipologik xususiyatlari, uning malakasi darajasi, hayotiy va pedagogik tajribasi va sezgi bilan chambarchas bog'liq. Ushbu asoslarni tavsiflab, metodologiyani tanlash o'quv intizomining mohiyatidan kelib chiqishi kerakligini ta'kidlash mumkin. Bundan tashqari, u tegishli bilim sohasining rivojlanish tarixini o'rganishga asoslanishi, ta'lim muassasasining vazifasi bilan belgilanishi, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya va boshqa fanlarning ta'lim falsafasi sohasidagi zamonaviy yutuqlarga, talabalarning intellektual imkoniyatlarini, ularning yosh xususiyatlarini har tomonlama bilishga asoslangan bo'lishi kerak. xususiyatlari va ushbu o'ziga xos sharoitlarda ushbu xususiyatlar qanday namoyon bo'lishiga.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Alekseeva L. P. kasbiy tayyorgarlik metodikasi: qisqa ma'ruza kursi. Chelyabinsk: Tsitsero, 2013 Yil. 139 p. Alekseeva L. P. kasbiy tayyorgarlik metodikasi: qisqa ma'ruza kursi. Chelyabinsk: Tsitsero, 2013 Yil.
2. Zamonaviy ta'lim faoliyatidagi innovatsion tendentsiyalar: monografiya / jami. tahrirlangan E. yu. - M.: Vldos, 2013 Yil.
3. Kasb-hunar ta'limi usullari / L. S. Proxasko, M. B. Rebezov, D. R. Tazeddinova [va boshqalar]. - Oliy maktab pedagogikasi. — 2017.

